

খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ঃ একটি বামপন্থী পর্যালোচনা

মালিনী ভট্টাচার্য

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ৪৮৪ পৃষ্ঠার দলিলটির প্রস্তুতি অনেকদিন ধরেই চলছিল। মোদী-পরিচালিত প্রথম সরকারের আদিপর্বে টি এস আর সুব্রহ্মণ্যমের নেতৃত্বে শিক্ষানীতির ‘বিবর্তনের’ লক্ষ্যে গঠিত কমিটির জোগানো মালমশলা এবং ২০১৬ সালে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেওয়া আরো উপাদান (Some Inputs for the Draft NEP Policy 2016) নিয়ে দুবছর ধরে কে কস্তুরিরঙ্গন কমিটি এই দলিল তৈরি করে। জাভাডেকর উচ্চশিক্ষামন্ত্রী থাকার সময়েই তাঁর হাতে পৌঁছেছিল, যদিও তা প্রকাশ পেল ২০১৯এ নতুন মন্ত্রীসভা শপথ নেবার পরেই। কিন্তু যে দলিল তৈরিতে এতটা সময় লেগেছে তা নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনার সময় রাখা হয়েছে নিতান্তই কম। প্রথমে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আরো মন্তব্য জানানোর শেষ তারিখ ছিল ২০১৯ এর ৩০ জুন, পরে সমাজের নানাস্তর থেকে উঠে-আসা আপত্তির ফলে তা বাড়ানো হয়েছে ৩১ জুলাই পর্যন্ত।

মন্ত্রকের বয়ান অনুযায়ী তৈরির সময়েই দলিল ব্যাপক জনমত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বমূলক একটি অংশ থেকে ৩৫০০০ টি বৈদ্যুতিন বার্তা, ৩১টি সরকারি মন্ত্রক, ২৯টি রাজ্য, ৭৬ জন সাংসদ, ৩০৫ জন ‘ভি আই পি’ এবং ৩২৪টি সংস্থার মতামত, ৪৮৫ জন ব্যক্তির চিঠি, আরো ৭৬১৩ টি বৈদ্যুতিন বার্তা এবং প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে (p.448)। অথচ দলিল থেকেই দেখা যাচ্ছে যে এই জনমত গ্রহণের প্রক্রিয়া ছিল খুবই অসম্পূর্ণ। যেমন, সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষা কেন্দ্র-রাজ্যের যুগ্ম দায়িত্ব হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত রাজ্যের থেকে মতগ্রহণ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরের সরকার-পোষিত দীর্ঘদিনের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেশির ভাগই বাদ পড়েছে এই প্রক্রিয়া থেকে। আবার জাতীয় স্তরে অনেকগুলি শিক্ষক ও ছাত্রসংগঠন থাকা সত্ত্বেও মতামতপ্রদানকারীদের মধ্যে রয়েছে শুধু একটি ছাত্রসংগঠনের নাম, সেটি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (p.453)। অর্থাৎ মতগ্রহণ সংকীর্ণ গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিল।

দলিলটি গৃহীত হলে রূপায়ণের আগে সংসদে আলোচনা, কিছু নতুন সংস্থা তৈরি, কিছু আইন পরিবর্তন এসব কাজও থাকবে। এর রূপায়ণের প্রধান পর্ব চলবে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে দিকপরিবর্তন শুরু হয়ে যাবে তার অনেক আগে থেকেই, কোথা থেকে তা শুরু হবে আমরা জানি না, তবে যা একবার বদলাবে তাকে প্রত্যাহার করানো আরো কঠিন হবে।

জানা যাচ্ছে, এর মাধ্যমে আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতির ‘আমূল পরিবর্তন’ ঘটবে। বস্তুত

আগেকার শিক্ষা- দলিলগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নিলে দেখা যাবে এমনকী ১৯৮৬ সালের নয়শিক্ষানীতি এবং তার অনূগামী ১৯৯২ এর রিপোর্টের সঙ্গেও এর আছে মৌলিক প্রভেদ। আগেকার শিক্ষানীতি কতটা অগ্রগতি ঘটল তার মূল্যায়ন করে প্রয়োজনমতো গতিপথের সংশোধন নয়, আগাপাশতলা সংস্কার করে এ এক নয়। এতেটা আমূল পরিবর্তনের কথা হচ্ছে বলেই আলোচনায় দ্রুত সমাপ্তি টানা বাঞ্ছনীয় নয়। সর্বস্তরে ব্যাপক ও খোলাখুলি আলোচনার পর্যাপ্ত সময় চাই।

কেন এই ‘আমূল পরিবর্তন’ের প্রস্তাব?, বলা হচ্ছে, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ‘সমতা’ নিয়ে আসার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ নেওয়া হলেও অতীতের শিক্ষানীতিগুলি ‘উচ্চমানের’ প্রতিযোগিতায় সামিলই হয়নি (‘dropped the baton’) (p.26)। সমতার (equity) কথা এই দলিলে নেই তা নয়, সত্যি তো সে প্রশ্নের সমাধান এখনো হয়নি, বৈষম্য বরং বাড়ছে। কিন্তু এখানে বেশি আছে ‘অন্তর্ভুক্তি’র (inclusion) কথা, যা সম-অধিকারের তুল্য নয়। এমনকী, দলিত, আদিবাসী, ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ও নারী-- এই বঞ্চিত বর্গগুলির সম-অধিকার নিশ্চিত করার জন্য যে সাংবিধানিক নিয়মকানুন আছে তাকেও এড়িয়ে গিয়ে পরিবর্তে এখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে ‘স্বল্পপ্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত’ (underrepresented) বর্গগুলির সুবিধার্থে কিছু বিশেষ ব্যবস্থার কথা (p.137)। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা বাঞ্ছিত উচ্চমানে না পৌঁছানোর অনেক স্বীকৃত কারণ রয়েছে, যথা, বঞ্চিত বর্গদের শিক্ষাক্ষেত্রে ধরে রাখার মতো উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং অর্থসংস্থানের অভাব; এই অভাব দূর করে সকলের জন্য উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগের যে প্রতিশ্রুতিটুকু অশুভ আগের শিক্ষানীতিগুলিতে ছিল এই নতুন দলিলে তা পূরণ করার কোনো যুগান্তকারী ব্যবস্থার কথা নেই, ‘উচ্চমান’ হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘সমতা’র প্রতিপক্ষ।

শিক্ষাক্ষেত্রে ‘উচ্চমান’কে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এই খশড়াই দুটি লক্ষ্যের কথা বলা আছে, যথা, একুশ শতকের ‘নলেজ সোসাইটি’র প্রয়োজন এবং একই সঙ্গে ‘ভারতীয় শিক্ষা-ঐতিহ্য’র সঙ্গে সংযোগস্থাপনের প্রয়োজন (p.26-27)। আজকের দুনিয়ায় ক্ষমতার সূত্র শিল্পপ্রসারের নয়, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দ্রুত ছুটে-চলা তথ্যসম্ভারের নিয়ন্ত্রণে, কথিত ‘চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব’ আসলে তথ্যশিল্পের ওপর দখলে-‘নলেজ সোসাইটি’র তত্ত্ব এর ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। মজার ব্যাপার হল, খশড়াই এই অতি আধুনিক ধারণার একটি আত্মিক যোগ লক্ষ্য করা হয়েছে ‘ভারতীয় শিক্ষা- ঐতিহ্য’ বলতে প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার একটি খুব সংকীর্ণ অংশের সঙ্গে। অথচ মধ্যযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা বা উনিশ-বিশ শতকে স্বাধীনতার আগে থেকেই প্রগতিমুখী জ্ঞানচর্চার যে ধারাগুলি এদেশে গড়ে ওঠে সেসব নিয়ে এই খশড়া প্রায় নীরব। উক্ত আধুনিক লক্ষ্যে পৌঁছতে ‘মানবপ্রেমী’ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেও শিক্ষাক্ষেত্রে সামিল করার কথা বলছে এই দলিল। ১৯৪৯ সালের রাধাকৃষ্ণন কমিশন থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতে শিক্ষানীতির নানা দলিল দেশের পুনর্গঠনে শিক্ষাকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা দিয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে সংবিধানের উপক্রমণিকায় ঘোষিত নীতিগুলির বিশেষ উল্লেখ করেছে। কিন্তু বর্তমান দলিল এর মধ্যে দুটি বিষয় নিয়ে চূপঃ ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ ও ‘সমাজবাদ’। এটা অনবধানতাজনিত ত্রুটি নয়।

এমন অনেক প্রস্তাব এই দলিলটিতে আছে যা খুবই গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে। যেমন, প্রাক-স্কুল ও প্রাথমিক স্তরে মধ্যাহ্ন-আহার ছাড়াও পুষ্টিকর প্রাতরাশের ব্যবস্থা (p.58), স্কুলে পর্যাপ্ত অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ, শিক্ষার অধিকার আইনটিকে একদিকে প্রাক-স্কুল এবং অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করা (p.192-3) এবং বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সকলকে স্থায়ী নিয়োগের সুযোগ দেওয়া (p.260) যাঁরা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আছেন তাঁদের খুবই প্রশংসনীয় মনে হবে। এই বার্তাও তাঁদের আশ্বস্ত করবে যে উচ্চশিক্ষায় স্বাধিকার-প্রদানের অর্থ কখনোই সরকারি বরাদ্দ হ্রাস নয় (p.312)। কিন্তু যে পদক্ষেপগুলি থেকে উৎকর্ষের সুযোগ সবার জন্য প্রসারিত হতে

পারত সেগুলিও হয় কার্যকরী হবে না, নতুবা তার সুফলগুলি যারা পেতে পারতেন তাঁরা পাবেন না, যদি দলিলের সামগ্রিক চিন্তাধারার গতিপথ বিপরীতমুখী হয়।

আসলে এই খসড়ায় শিক্ষাসম্বন্ধে যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি লুকোনো আছে আজকের দিনে তার একধরনের গ্রহণযোগ্যতাও তৈরি হয়ে গেছে কেবল প্রভাবশালী শ্রেণীগুলির মধ্যেই নয়, সাধারণ্যেও। এর সুযোগ নিয়ে সরকার-পোষিত শিক্ষায় যে অতিকেন্দ্রীভূত থাকবন্দি পরিচালনব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং অন্যদিকে বেসরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যে অগণতান্ত্রিক মডেলটিকে মান্যতা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে তাকে অনেকেই বিশেষ আপত্তি ছাড়াই গ্রহণ করতে তৈরি থাকবেন। তাঁদের মনে হবে ওপরে যে একটি সদর্থক পদক্ষেপের কথা বলা হল তাতেই সমতা ও উৎকর্ষের বিভাজন কিছুটা হলেও কমবে। এই পর্যালোচনাকে আমরা 'বামপন্থী' আখ্যা দিচ্ছি এইজন্যই যে আমরা মনে করছি এখানে ওখানে একটা দুটো ভালো জিনিষ যোগ করে নয়, শুধু এই দলিলের সমগ্র গতিমুখটির বদল করেই স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী সবার উচ্চমানের শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা যায়। দলিলে নিহিত রাজনীতির পাঠোদ্ধারই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অবশ্যই দলিলের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যাদের সবচাইতে ক্ষতি করবে তাঁরা নিজেরা যতক্ষণ বিকল্প গতিমুখের দাবি না তুলছেন এ আলোচনা তাত্ত্বিক স্তরেই থেকে যাবে।

এই দলিলে যা বলা হয়েছে সদর্থকই হোক আর নষ্টর্থকই হোক তার সবটাই নতুন নয়, গোড়া থেকেই শিক্ষায় সমতার প্রসঙ্গটি যেমন জরুরি, শিক্ষার স্বাধিকারের কথাও অনেকদিন থেকেই বলা হচ্ছে। আবার ১৯৮৬র নতুন শিক্ষানীতি যেমন স্কুলস্তরে নন-ফর্মাল শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিল বা চাকরিকে ডিগ্রি থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব করল, তেমনই ১৯৯০এর দশকে পুণ্যায়ী কমিটি প্রথম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের সম্পদ ব্যবহার করে অর্থসংগ্রহ করার পরামর্শ দিল। সরকারি উচ্চশিক্ষায় ফি-বৃদ্ধির পাশাপাশি কিছু স্কলারশিপের ব্যবস্থা করার কথাও মোটামুটি এরকম সময় থেকেই আসছে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যুত্থানের সঙ্গে তাল রেখে। এই সবরকম যুক্তিতর্কের সঙ্গেই আমরা পরিচিত। এই পর্যালোচনায় আমরা জোর দেব মূল শ্রেণিক্রমের যে মৌলিক পরিবর্তন আমরা এদলিলে দেখছি তার ওপরে।

প্রথমে আমরা স্কুল ও প্রাক-স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দলিল যা বলছে তার কিছু উদাহরণ নিয়ে এই মূল শ্রেণিক্রমটিকে বার করে আনার চেষ্টা করব।

এই ক্ষেত্রটির পুনর্গঠন করা হবে প্রাক-স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত (উচ্চমাধ্যমিক বলে আলাদা কিছু থাকবে না) শ্রেণিগুলিতে ৫+৩+৩+৪ এই নতুন বিন্যাসের প্রবর্তন করে (p.28)। (৩ বছর প্রাক-স্কুল এবং ১ম ও ২য় শ্রেণি+ ৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণি+ ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম শ্রেণি+ ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ শ্রেণি)। প্রান্তিক অল্পসংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক নিয়ে চলা স্কুলগুলিকে হয় আরো সক্ষম করে তোলা হবে, বা তাদের অন্য বড়ো স্কুলের সঙ্গে একত্রিত করা হবে কারণ এই ধরনের ছোটো ছোটো স্কুলে অর্থবিনিয়োগ এবং সম্পদব্যবহারের 'সংশয়' হয় না (p.158)।

একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি ও অন্যান্য যেসব কেন্দ্র থেকে এখন প্রাকস্কুল শিক্ষা শিশুদের পাবার কথা সেগুলিকে এলাকার প্রাথমিক স্কুলটির সঙ্গে এবং প্রাথমিক স্কুলগুলিকে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়টির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে, যাতে এলাকা জুড়ে স্কুল পরিচালনার প্রাথমিক একক হিসাবে গড়ে উঠবে একেকটি বৃহৎ 'স্কুল কমপ্লেক্স'। প্রত্যেকটি স্কুল কমপ্লেক্সে শিক্ষক ছাড়াও নিয়োগ করা হবে একাধিক সমাজসেবী ও কাউন্সিলর, যারা পড়ুয়াদের দেখভাল করবে (p.159-165)। মাধ্যমিক স্কুলটির প্রধানশিক্ষক স্কুল কমপ্লেক্স-এর নেতৃত্ব দেবেন এবং এই স্কুল কমপ্লেক্স-এর ম্যানেজমেন্ট কমিটি ছাড়াও প্রতি স্কুলে একটি ১০-১২ জনের ম্যানেজমেন্ট কমিটি থাকবে। এসবের

মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের 'স্বচ্ছাসেবী' ভূমিকা বৃদ্ধি করে স্কুলের ওপর 'জনসমাজের মালিকানা'র বোধ সৃষ্টি করা যাবে (p.29)।

স্কুল কমপ্লেক্সের ধারণাটি নতুন নয়, নেহাৎ অসারও নয়। ১৯৯২ সালের দলিলেও তার উল্লেখ আছে, কিন্তু সেখানে কোঠারি কমিশনের সময় থেকে স্বীকৃত 'কমন স্কুল সিস্টেম' প্রসঙ্গে যে কটি কথাও বা ছিল সেবিষয়ে এ দলিল সম্পূর্ণ নীরব। বরং এটা স্বীকার করা হচ্ছে যে উচ্চবিশ্ব-মধ্যবিশ্বের সন্তানরা এখন প্রাইভেট স্কুলে যাবার ফলে সরকারি স্কুলব্যবস্থা আর সবার জন্য নয়, যারা অর্থনৈতিক-সামাজিক দুর্বলতার শিকার, তাদের সন্তানেরাই এখন সরকারি স্কুলে যায়। দলিল বলছে, স্কুল কমপ্লেক্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে অভিভাবকদের রেখে স্কুল পরিচালনায় অন্তত তাদের কিছুটা ক্ষমতা দেবার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু দরিদ্র দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু অভিভাবকদের কমিটিতে রাখার কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা উল্লিখিত না হওয়ায় উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য প্রধান শিক্ষক, প্রভাবশালী অভিভাবক, সমাজসেবী ও প্রাক্তনীদের নিয়ে গঠিত ম্যানেজমেন্ট কমিটি (p.169-76) কি কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার এক থাকবন্দি ব্যবস্থায় পরিণত হবে না? যে স্বচ্ছাসেবী ও কাউন্সিলাররা স্কুল কমপ্লেক্সে পড়ুয়াদের সাহায্যার্থে নিযুক্ত হবেন তাঁরাই বা কারা (p.162-63)? তাঁদের উপস্থিতি শিক্ষকদের ভূমিকাকেও কি কিছুটা খর্ব করবে না? রামমূর্তি কমিটির রিপোর্টে শিক্ষকদেরই এগিয়ে এসে স্থানীয় জনসমাজের সঙ্গে যে জীবন্ত যোগাযোগ গড়ার কথা হয়েছিল, কমিটিতে সমতা ও গণতন্ত্র নিশ্চিত না হলে তা কী করে ঘটবে? 'জনসমাজের মালিকানা'র অর্থ কি দাঁড়াবে না ক্ষমতাসম্পন্ন অংশের মালিকানা? এর চাইতে বরং রামমূর্তি কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথাগত স্কুলকেই প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষারও নানা উপায় অবলম্বন করার ক্ষমতা দিলে শিক্ষকেরা হয়তো বঞ্চিত শিশু ও সমাজের অন্য বঞ্চিত অংশের কাছে সহজে পৌঁছতে পারত।

দ্বিতীয়ত যদিও দলিলে বলা আছে, তুলনায় 'অক্ষম' স্কুল বা প্রাক-স্কুল কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন হবে বা সেখানে আরো 'সক্ষম' স্কুল গড়ে তোলা হবে, সংযুক্তীকরণের যে পরিকল্পনা এখানে করা হয়েছে তার ভিত্তি হল নীতি আয়োগের আবিষ্কৃত একটি ফরমুলাঃ 'ইনপুট' দিয়ে নয়, সক্ষমতার বিচার করতে হবে ফলাফল বা output দিয়েই (p.192-95)। অল্প পড়ুয়া বা সরঞ্জাম নিয়ে ভৌগোলিক-সামাজিক কারণে পিছিয়ে-পড়া এলাকাগুলিতে চলা ছোটো স্কুল মাত্রই কি নিম্নমানের (sub-optimal)? সর্বত্র একই ধাঁচে বহু স্কুল কমপ্লেক্স গড়ে তুললেই কি সব শিশুকে তার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে? শুধু যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিলেই কি সবাই ভালো বড়ো স্কুলে পড়তে পারবে? এমনিতেই গরিব এলাকার স্কুলে 'ইনপুট'র যথেষ্ট ঘাটতি। সকলেই পরস্পরের সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে, শিক্ষকেরও আদানপ্রদান হতে পারবে, স্কুল কমপ্লেক্স-এর সুফলের এই প্রতিশ্রুতি প্রতিটি স্কুলের অভ্যন্তরীণ ঘটতিকে আরো বাড়াবোর অজুহাতে পরিণত হবে না তো? এমনিই তো ছাত্র না হবার নাম করে রাজ্যে রাজ্যে সরকার-পোষিত স্কুলগুলির সংযুক্তীকরণ করে বা সেগুলোকে তুলে দিয়ে বহু পড়ুয়াকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

প্রাক-স্কুল এবং বুনিয়াদি স্তরের (১ম ও ২য় শ্রেণী) শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে এই দলিল। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি, প্রাক-স্কুলশিক্ষার একটি প্রধান পরিসর, কিন্তু একমাত্র পরিসর নয়। বর্তমান দলিলে বলা হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি সহ প্রাক-স্কুলশিক্ষার সব কেন্দ্রগুলিই স্থানীয় কোনো প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে স্কুল কমপ্লেক্সের অঙ্গীভূত হবে, স্থানপরিবর্তন না হলেও নতুন ব্যবস্থার অংশ হয়ে যাবে সেগুলি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে (p.50-51)। কিন্তু এখানেও সংযুক্তির ধারণাটি যথেষ্ট অস্বচ্ছ। আগের কোনো কোনো দলিলে পুষ্টি, শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রাক-স্কুল শিক্ষার সামগ্রিক প্রয়োজন মেনে নিয়ে বলা হয়েছিল, এই প্রকল্পটিকে

একটি সার্বজনীন ক্রেন্স (বা, day care centre) প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তাতে শিশুকন্যারা ভাইবোনদের সামলানোর কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে স্কুলেও আসতে পারবে, শ্রমিক মা কাজে গিয়েও, সম্ভব সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকবে, আবার অস্তঃস্বস্তা মাও দরকারি পরিষেবা পাবে। প্রাক-স্কুল শিক্ষাকেও যদি এই সামগ্রিক প্রকল্পের অংশ হতে হয়, তার জন্য শিক্ষাদপ্তর ও নারীশিশুকল্যাণ দপ্তরের ঘনিষ্ঠ মেলবন্ধন প্রয়োজন; অথচ বর্তমান দলিল যেভাবে পুরো ব্যবস্থাকে স্কুল কমপ্লেক্স-এর মধ্যে আনার প্রস্তাব করেছে তাতে এটা পরিষ্কার নয় যে অস্তঃস্বস্তা মা এবং তিন বছরের চাইতেও ছোটো শিশুর প্রাপ্য সুবিধাগুলি কীভাবে বজায় থাকবে? প্রকল্পে পুষ্টির অংশ কার দায়িত্বে থাকবে? কেন্দ্রীকরণ হলেই এদের এই অধিকারগুলি অক্ষুণ্ণ থাকবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? প্রাক-স্কুল এবং প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়াদের জন্য পুষ্টির প্রাতরাশের প্রস্তাবটি অবশ্যই স্বাগত (p.58)। তবে কেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় অঙ্গনওয়াদি বা মধ্যাহ্ন-আহার প্রস্তুতকারী স্বয়ম্ভর নারীগোষ্ঠী নয়, ‘অক্ষয় পাত্র’ সংস্থার মতো বৃহৎ বেসরকারি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হাতেই এসবের দায়িত্ব বর্তাবে এমন অনুমান করা যেতেই পারে।

এই দলিলটির দ্বিচারিতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় ভাষাশিক্ষা নিয়ে বক্তব্যে। হিন্দি ও সংস্কৃতকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেবার চেষ্টাই এখানে একমাত্র ব্যাপার নয়। কোঠারি কমিশন ‘রাজনৈতিক-সামাজিক কারণে’ প্রবর্তিত ত্রিভাষাসূত্রের থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলির নিরসনে যে প্রস্তাব করেছিল তার নির্ধারিত থেকেও সরে আসা হয়েছে এই দলিলে। কোঠারি কমিশন বলেছিল, প্রাথমিক স্তরে তিনটি ভাষা শেখানোর চেষ্টা করলে দেখা যাচ্ছে মাতৃভাষার ওপর দখল ব্যাহত হচ্ছে এবং শিশুর সার্বিক মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্য ভাষার ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে সবচাইতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত মাতৃভাষার ওপর। শিশু ধাপে ধাপে তিনটি ভাষা শিখবে পঞ্চম শ্রেণী থেকে বিভিন্ন পর্বে, তার আগে নয়। রামমূর্তি কমিটি বলেছিল, যদি স্থানীয় প্রধান ভাষা শিশুর মাতৃভাষা থেকে আলাদা হয়, তাহলে মাতৃভাষার পরে গুরুত্ব দিতে হবে তাকেই। মোট কথা, মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করার পরেই অন্য ভাষাশিক্ষা। অন্যদিকে বর্তমান দলিল মাতৃভাষা বা গৃহভাষার (home language) প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক কথা বলে, উচ্চকোটির মানুষদের ইংরেজি-আসক্তির তীব্র নিন্দা করে তারপর জানায়, শিশুদের ‘স্বাভাবিক’ বহুভাষিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে (harness) স্কুল প্রাথমিক স্তরেই অস্তত তিনটি ভাষার পরিবেশের মধ্যে শিশুকে ‘চুবিয়ে’ (immerse) রাখবে যাতে প্রথম থেকেই সে সেই বহুভাষিকতা অর্জন করে যা পরে বিশ্বায়িত দুনিয়ায় তার কাজে লাগবে। তৃতীয় শ্রেণীতে পৌঁছবার আগেই তার এই তিনটি ভাষায় কথা বলতে পারা এবং প্রাথমিক স্তরের বই পড়তে পারা চাই। তৃতীয় শ্রেণী থেকে অন্য দুটি ভাষায় সে লিখতেও শুরু করবে (p.80-85)। ইংরেজি হটানোর কথা মুখে বললেও কার্যত ঐ তিনটি ভাষার মধ্যে যে প্রায় সর্বত্রই ইংরেজি থাকবে সেকথা এখানে পরোক্ষে স্বীকার করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন; শুধু তা শিক্ষার যে পদ্ধতি এখানে প্রস্তাবিত তা শিশুমুখেরই তুল্য।

সব শিক্ষাবিদরাই বলেন, একাধিক ভাষা আয়ত্ত্ব করার প্রক্রিয়া (acquisition) কথা বলতে শেখার পরে ১০-১১ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত চলতে পারে একমাত্র যদি মাতৃভাষা ছাড়াও অন্য ভাষার ব্যাপক উপস্থিতি শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশে থাকে। পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিলে এই পর্বে অন্য ভাষা সে ভুলেও যায়। ভাষাশিক্ষা বা learning এর প্রক্রিয়া এর পরবর্তী পর্বের ব্যাপার। ইংরেজিশিক্ষাও সেই পর্যায়ে অসম্ভব নয়। বরং লক্ষ লক্ষ শিশু, যারা নিজেদের বাড়িতে ও সামাজিক পরিপার্শ্বে মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছুই শোনে না, তাদের প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে স্কুলে একটি কৃত্রিম ভাষা-পরিবেশ তৈরি করে তিনটি ভাষার মধ্যে ‘চুবিয়ে’ রাখলেই তারা তাতে পরবর্তী জীবনে

ব্যবহার করার মতো দক্ষতা অর্জন করে ফেলবে এচিভা সবরকম বিজ্ঞানসম্মত ভাষাতত্ত্বের বিরোধী। এই ভাষাশিক্ষা পদ্ধতি শিশুর মনে তীব্র বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে কোনো ভাষার ওপরেই তাকে দখল পেতে দেয় না। তাহলে শিশুর স্বাধীন বিকাশ, শিক্ষাকে অসহনীয় ভার হয়ে উঠতে না দেওয়া, চিন্তাশক্তি ও সৃজনের গুরুত্ব তো কথার কথা। আসল লক্ষ্য বিশ্ববাজারের স্বার্থে শিশুকে যন্ত্রে পরিণত করা, যেনতেন প্রকারে প্রাক-স্কুল ও প্রাথমিক পর্যায়ে ত্রিবিধ অক্ষরজ্ঞান ও সংখ্যাজ্ঞান গিলিয়ে দেওয়া। তা সামাজিকভাবে বঞ্চিত পড়ুয়াদের শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্ণ অংশগ্রহণের পথে বাধাই সৃষ্টি করবে।

এই দলিল শিক্ষার অধিকার আইনেও কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসতে চাইছে। একদিকে প্রাক-স্কুল শিক্ষা এবং অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরের ৪টি বছরের পর্বকে (৯ম-১২ শ শ্রেণী) শিক্ষার অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু শিক্ষা অধিকার আইনের প্রসঙ্গে লাগাতার মূল্যায়নকেই পছন্দ করার ঘোষণাটি বোঝা গেল না (p. 195), কারণ আগের একটি পরিচ্ছেদেই ৩য়, ৫ম এবং ৮ম শ্রেণীর প্রতিটি পড়ুয়াকে রাজ্যস্তরের পরীক্ষায় (state census examination) বসানোর পরিকল্পনা লাগাতার মূল্যায়নের বিপরীত বার্তাই বহন করছে (p.107-8)। এই আইনে আরেকটি প্রস্তাবিত সংশোধন, ‘স্কুলে’র ন্যূনতম সংজ্ঞা মেনে তার আবশ্যিক পরিকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ, বিবিধ পরিষেবা কী কী হবে ইত্যাদি নিয়ে যে নির্দেশ রয়েছে তাকে কিছুটা শিথিল করা; ‘ইনপুটে’র চাইতে ফলাফলের ওপর বাড়তি গুরুত্ব দেবার তত্ত্বের সঙ্গে এটা সম্মতিপূর্ণ।

এতে সরকারি স্কুলের মান বাড়ানোর জন্য যেসব ব্যবস্থা আবশ্যিক তার জোগানই যে শুধু অনীহা বাড়বে তাই নয়, এখন আইন মেনে যাদের স্কুল বলা যায় না এমন সংস্থারও স্কুল হিসাবে অনুমোদন পাবার সুযোগ ঘটবে। রামমূর্তি কমিটি প্রথাগত স্কুলগুলিকেই প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার দিকে নিজে থেকে খুলে দেওয়ার যে প্রক্রিয়ার কথা বলেছিল তার একেবারে উল্টোদিকে গিয়ে প্রথাবহির্ভূত আধা-খ্যাঁচড়া শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকেও স্কুল বলে গণ্য করার পথ খুলে দিচ্ছে বর্তমান দলিল (p. 71-2, p.195)। জানানো হচ্ছে বেসরকারি, মুনাফা-বর্জিত ‘মানবপ্রেমী’ সংস্থাগুলিকে আহ্বান করা হবে ‘স্বাধীন বৈচিত্র্য’কে উৎসাহিত করার খাতিরে স্কুলস্থাপন করতে। গুরুকুল, মাদ্রাসা, পাঠশালা, ‘অলটারনেটিভ স্কুল’ প্রভৃতিকে কিছু ন্যূনতম মানদণ্ডের ভিত্তিতে সরকারি স্কুলগুলির সমপর্যায়ের বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এইসবের জন্যও শিক্ষার অধিকার আইনের বদল প্রয়োজন, কিন্তু তাতে উৎকর্ষ রক্ষা পাবে কী?

আরো বলা হচ্ছে, ঐ আইনের ১২ (১)(গ) ধারায় বেসরকারি স্কুলগুলিতে বঞ্চিত বর্গের পড়ুয়াদের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক আসন রাখার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা খুব কার্যকরী হচ্ছে না (p.193)। এই কারণে ঐ ধারাটির পুনর্বিবেচনা করে আইনি ফতোয়ার বদলে স্কুলগুলির সদিচ্ছার ওপর যাতে বেশি নির্ভর করা যায় তেমন ব্যবস্থা নিতে হবে। এর সঙ্গেই অঙ্গঙ্গী জড়িত বেসরকারি স্কুলগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরো শিথিল করার প্রস্তাব (p.190-92)। বেসরকারি স্কুলগুলি যদি ‘মুনাফাভিত্তিক’ না হয় তাহলে ফি ধার্য করায় তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে, স্বাধীনতা থাকবে ‘যুক্তিসঙ্গত’ ফি-বৃদ্ধিতেও। শুধু তাই নয় সরকারপোষিত ব্যবস্থার অন্তর্গত নানা সুবিধায় নিজেদের মান বৃদ্ধির জন্য তারা অংশ নিতে পারবে, অবশ্যই তার ফলে যদি সেই ব্যবস্থার যারা অন্তর্ভুক্ত তাদের কোনো ক্ষতি না হয়। একই নিয়মের কাঠামোর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি স্কুল নিয়ন্ত্রিত হবে, বেসরকারি স্কুলকে কোনো বাড়তি নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে না, যদি তারা ন্যূনতম স্বচ্ছতার মান বজায় রাখে।

একথা সত্য যে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক নিঃস্বার্থ দাতার অবদান আছে। কিন্তু যেখানে বিনিয়োগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি শিক্ষাসংস্থার আয়ের ওপর সরকার কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখছে না, সেখানে ‘মুনাফাবর্জিত’ সার্টিফিকেটের বিশ্বাস্যতার ভিত্তি কী হবে? ফি থেকে এবং অন্যান্য

উপায় যে প্রতিষ্ঠান বিপুল আয় করছে, শিক্ষকদেরও যেখানে আরো বেশি আয়ের কথা মাথায় রেখেই নিয়োগ করা হচ্ছে, তার সঙ্গে সরকার-পোষিত একটি স্কুলকে কীভাবে একই মানদণ্ডে বিচার করা যাবে? সরকারি প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য পরিকাঠামো কেনই বা কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে? কঠোর নিয়ম কি সবই সরকার-পোষিত স্কুলের জন্য আর বেসরকারি স্কুলের বৃদ্ধির রাস্তা সহজ করে দেওয়াই কি সরকারি শিক্ষানীতির কাজ? তাদের সঙ্গে পালা দিতে হলে তো সরকার-পোষিত স্কুলও শিক্ষক-ছাত্রকে ম্যানেজমেন্টের আয়বৃদ্ধির উপায় হিসাবে দেখতে বাধ্য।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই দলিলের বক্তব্য আরো পরিষ্কার। ১৯৪৯এ রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সময় থেকে বিভিন্ন শিক্ষা-দলিলে সাধারণ উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি জাতীয় পুনর্গঠনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বৃত্তিমূলক শিক্ষা (vocational), ব্যবহারিক দক্ষতামূলক শিক্ষা (Medicine, Engineering), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির পরিকল্পনা করা হয়, যার রূপায়ণ পরবর্তী সময়ে অবশ্যই নানাভাবে খণ্ডিত ও হয়েছে। বর্তমান দলিলে বিষয়ানুগ স্বতন্ত্র জ্ঞানভাণ্ডারগুলিকে ভেঙ্গে (breaking silos) সুসংহত ব্যবস্থাপনার নামে সেই পরিকল্পনার গুরুত্ব লাঘব করে তার বিপরীত প্রক্রিয়াকেই ত্বরান্বিত করার প্রবণতা। কিন্তু যুক্তিটা এই যে, একমুখী বিষয়শিক্ষা নয়, ‘উদারবাদী ব্যাপক বহুমুখী’ (liberal broad-based multidisciplinary) শিক্ষার পত্তন করাই উচ্চশিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য (p.201-208)। এটা নাকি প্রাচীন তক্ষশীলা-নালন্দারও আদর্শ ছিল।

এর জন্য সকলরকম উচ্চশিক্ষাকে তিনধরনের প্রতিষ্ঠানের আওতায় নিয়ে আসার কথা হচ্ছে। গবেষণাপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপনাপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্নাতকস্তরের পঠনপাঠনে নিযুক্ত মহাবিদ্যালয়। একধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে আরেকধরনের প্রতিষ্ঠানে উত্তরণ অসম্ভব নয়। অধ্যাপনাপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু গবেষণাও হতে পারে। তবে সর্বস্তরেই বহুবিধ জ্ঞানশৃংখলা বা ডিসিপ্লিন একত্রে উপস্থিত থাকতে হবে। সব প্রতিষ্ঠানেই আয়তন ও পড়ুয়ার সংখ্যা হবে বৃহৎ (p.215)। অল্প কয়েকটি বিভাগ নিয়ে ছোটো প্রতিষ্ঠানগুলিকে হয় বিভাগ বাড়াতে হবে, অথবা তাদের অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হবে। এমনকী vocational এবং professional শিক্ষাকেও কালক্রমে এই খাঁচার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে (p.213)। অনুমান করা যেতে পারে জাতীয়স্তরের গবেষণাকেন্দ্রগুলিরও এটাই ভবিতব্য।

সমস্ত রকম গবেষণার অর্থ জোগানোর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থানের (National Research Foundation)। এর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদের মতো করে পরিকল্পনার ভিত্তিতে কোনো নিয়মিত বরাদ্দ পাবে না। Peer-reviewএর মাধ্যমে প্রতিযোগিতার প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে এই অর্থের আবন্টন করা হবে (p.270-276)। এই প্রতিযোগিতায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিরও সমান সুযোগ থাকবে (p.218)। এতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন গবেষণার পরিসর নিশ্চয়ই কমবে।

সবকিছুকে এক খাঁচায় নিয়ে আসার এই অসম্ভব ও অসংগত প্রস্তাবের পাশাপাশি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্নাতকস্তরের কলেজের বর্তমান সংযুক্তীকরণের ব্যবস্থা নাকচ করে স্বাধিকারের নামে বলা হয়েছে কালক্রমে সব কলেজগুলিই ডিগ্রিদানের অধিকারী হবে। কোনো affiliating বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না (p.219-220)। এতে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তের সংখ্যা ৫০%এ ঠেকতে পারে, যেমন দলিলে বলা হয়েছে, কিন্তু কীভাবে ঠেকানো যাবে উচ্চতর পঠনপাঠন ও গবেষণা থেকে বিযুক্ত কলেজগুলির নিছক কোচিং এবং ডিগ্রি বিতরণের দোকানে পরিণত হওয়া?

উচ্চশিক্ষায় নিয়ন্ত্রণবিধির প্রসঙ্গে খুব পরিষ্কারভাবে এটাও বলা হয়েছে যে সরকারপোষিত এবং বেসরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকেই একই সাধারণ বিধিব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

মুনাফাভিত্তিক না হয়ে যাতে জনমুখী হয় এটা সুনিশ্চিত করতেই এই বিধি, এমন আশ্বাস দলিলে দেওয়া হয়েছে (p.334-335)। অথচ তারা ফি-বন্ধির পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে শুধু ৫০% ছাত্রকে পুরো বা আংশিক ফি-মকুবের স্বাধীনতা দেওয়া হবে এই শর্তে। এর ফলে ফি-র হার হবে আকাশচুম্বী, কিন্তু ছাত্রভর্তির সময়েই যদি কারা টাকা খরচ করে পড়তে অসমর্থ তার মাপকাঠির প্রয়োগ বন্ধ রাখা হয় ('need-blind' basis) তাহলে তো সেই পর্যায়েই বঞ্চিত বর্গের অনেক পড়ুয়া বাদ পড়ে যাবে, যারা ঢুকবে তাদের একটা বড়ো অংশের ফি-মকুবের সুবিধার দরকারই হবে না। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অর্থশক্তির প্রাধান্য থেকেই যাবে। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয় তাহলে স্বাধীন জ্ঞানচর্চার বদলে ডিগ্রি বিতরণ করার একক লক্ষ্যের দিকে ছোট্ট তাদের আরোই বাড়বে।

তথাকথিত 'উদারবাদী বহুমুখী' এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত নির্যাসটা কী? শুনতে ভালো এই কথাগুলিকে কী অর্থে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে? রাধাকৃষ্ণন কমিটির রিপোর্টেও আছে 'সুসংহত শিক্ষা'র কথা; বিশেষ বিষয়ের অধ্যয়নের পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে পরিচিত থাকার জন্য উচ্চশিক্ষায় 'general education' এর প্রসঙ্গটি যেমন রাখা হয়েছে তেমনই বলা হয়েছে 'liberal education'এর প্রয়োজনের কথা। সেখানে শেষোক্তটিকে কোনো বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে দেখা হয়নি। সে রিপোর্টে যেমন গুরুত্ব পেয়েছে শিক্ষকের 'মননের নৈতিকতা' যার জোরে যেকোনো বিতর্কিত প্রসঙ্গে তাঁর স্বাধীন মতামত তিনি প্রকাশ করবেন, তেমনই সেই একই প্রেক্ষিত থেকে 'liberal education'এর সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে যে এই শিক্ষার লক্ষ্য একমাত্র যুক্তির আধিপত্য ছাড়া অন্য সবরকমের আধিপত্য থেকে মনকে মুক্ত করা। এমনকী, অতীতের পর্যালোচনাতেও এই মুক্তচিন্তাই আমাদের পথ দেখাবে। অন্যদিকে বর্তমান দলিলটি বারবার তক্ষশীলা-নালন্দার নামোচ্চারণ করে আমাদের মনে প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি বিশেষ দিক নিয়ে মোহ তৈরি করছে, 'liberal education'এর পূর্বোক্ত সংজ্ঞাটিও একেবারে বদলে দিয়েছে।

শেষোক্ত কথাটির মানে দাঁড়িয়েছে চার বছর বা তিন বছরের স্নাতকস্তরের পাঠক্রমে পড়ুয়াকে প্রবেশ ও প্রস্থানের একাধিক দরজা তৈরি করে দেওয়া সেমিস্টার-ভিত্তিক নানাধরনের কোর্সের মাধ্যমে (p. 228-229)। একটি বিশেষ বিষয়ে গভীর দীর্ঘমেয়াদী অধ্যয়নের কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু তার ওপরে জোর না দিয়ে নানাবিধ বিষয়ে স্বল্পমেয়াদী কোর্স করাটা অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, অনেক সরকার-পোষিত প্রতিষ্ঠানেই যার উপযোগী পরিকাঠামো বা শিক্ষকসংখ্যা নেই। এর মধ্যেই পড়ুয়াকে বাধ্য করা হচ্ছে 'ক্যাফেটেরিয়া পদ্ধতি'র আশ্রয় নিতে। সাজিয়ে-রাখা খাদ্যাভ্যন্তরের থেকে যা পছন্দ তুলে নাও, একটু একটু করে নানা জিনিষ চেখে দ্যাখো, কোনোটিরই গভীরে যাবার দরকার নেই। আন্তঃবিদ্যাচর্চার (interdisciplinary studies) প্রয়োজনীয়তা আজকের জ্ঞানবিজ্ঞানের দুনিয়াতে স্বীকৃত, সব শিক্ষক বা পড়ুয়ারাই নিজের বিষয়টি আরো ভালো করে বুঝতে গিয়ে অনুভব করেন অন্য ডিসিপ্লিনের সঙ্গে তার সম্পর্কগুলি অধ্যয়ন করার প্রয়োজন। কিন্তু 'ক্যাফেটেরিয়া পদ্ধতি'র এরকম কোনো নিজস্ব লক্ষ্য নেই, তা একই সঙ্গে অপুষ্টি ও বদহজমের উৎস। নানা বিষয়ে পাঠ নিয়ে পড়ুয়া তার নিজের বিষয়টিতে আরো গভীর পারদর্শিতা অর্জন করুক এটা সুনিশ্চিত করার চাইতে এই পদ্ধতি তাকে নানা বিষয়ে অল্পশিক্ষিত করেই রাখতে চায়।

এই 'liberal education'এর প্রয়োজন বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার পড়ুয়াদের সমানভাবেই রয়েছে এই হল দলিলের বক্তব্য। মানববিদ্যার ছাত্রদেরও যে বিজ্ঞানের মূল গতিমুখগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকা উচিত বা বিজ্ঞানের ছাত্রদের অর্থনীতি ইতিহাস বা সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকা বাঞ্ছনীয় নয় একথাগুলি আপত্তিজনক নয়; কিন্তু যখন অতীতের নজির তুলে বলা হয় প্রাচীন

ভারতীয় শাস্ত্রে বর্ণিত চৌষটি কলাচর্চার লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও মানববিদ্যার মেলবন্ধন ঘটিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরি করা, তখন প্রশ্ন থেকে যায় যে এই আদর্শায়ন কি পরবর্তী কালে সারা পৃথিবীতে মানবসভ্যতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের অন্য সমস্ত আয়োজনকে খাটো করছে না (p.208)? নোবেল-পাওয়া বিজ্ঞানীরা অনেকেই কলাসাধক ছিলেন, কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পড়ুয়াদের বাধ্যতামূলকভাবে কোনো সৃজনীকলার চর্চা করতে হবে, নাহলে মানবিকতার দিক থেকে তারা খাটো হয়ে থাকবে, এটা তো বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অযাচিত অবমূল্যায়ন (p.235)। বিজ্ঞানচেতনা কি মানবিক চেতনারই অন্যতম সেরা রূপ নয়? একই সঙ্গে পড়ুয়ারা সংক্ষিপ্ত সেমিস্টারের মাপে মানববিদ্যা বা সৃজনীকলায় পাঠ নিয়েই তা আয়ত্ত্ব করে ফেলবে মানববিদ্যাগুলিকেও এধারণা যথাযোগ্য সম্মান দেয় না।

আসল কথা হল বিজ্ঞানচর্চা করলেই বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশ না হতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ বিজ্ঞানের বিষয়গুলির মধ্যে সরাসরি মতাদর্শগত শিক্ষার অবতারণা একটু কঠিন। এই দলিল বৈজ্ঞানিক চেতনার জায়গায় যে রক্ষণশীল প্রতকবিহীন ‘নীতিশিক্ষা’র অবতারণা করতে চাইছে তা যে সাহিত্য ইতিহাস দর্শনের মধ্য দিয়ে কিছুটা সহজে চারিয়ে দেওয়া যায় আজ আমাদের সামাজিক জীবন থেকে তার অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। এবার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে তাকে ঘোষিত প্রবেশাধিকার দেওয়ারই আয়োজন চলেছে। এবং এইসব বাগাড়ম্বরের আগেই এই দলিল খুব খোলাখুলি স্বল্পশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিতদের সংখ্যা বাড়ানোর প্রকৃত কারণটি প্রকাশ করে ফেলেছে। নয়া উদারবাদী বিশ্বায়িত শ্রমবাজারের রুঢ় বাস্তবকে স্বীকৃতি দিয়ে বলছে, আজকের জগতে যেকোনো মানুষকে কালকের পরে পরশু পরবর্তী কর্মক্ষেত্র খুঁজতে যে কোথায় যেতে হবে তা কেউ জানে না। সবকিছুতেই অল্পস্বল্প জ্ঞান থাকলে তার সুবিধা হবে (p.224-225)। পড়ুয়াদের ‘আন্তর্জাতিকীকরণের’ প্রস্তাবেও এই গতিমুখেরই ইঙ্গিত (p.249-252)। কিন্তু বিশ্বের শ্রমবাজারই যেখানে রোজ সংকুচিত হচ্ছে সেখানে এই আশ্বাসেরও কি খুব দাম আছে?

দলিলে সেমিস্টার পদ্ধতি, পর্বে পর্বে অভ্যন্তরীণ যাচাইয়ের সব প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও জাতীয় স্তরে ক্রমবর্ধমান নানাদরনের এলিজিবিলিটি টেস্টগুলিও—যথা NET, NEEET—এই আশ্বাসের অসারতাই প্রমাণ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কেবলমাত্র গুণমানে’র (merit) ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ পরোক্ষভাবে সাংবিধানিক সংরক্ষণের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাচ্ছে এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নীতিরই অনুসরণ করছে (p.209)। এতে পারদর্শী শিক্ষকের সংখ্যা বাড়বে না, কিন্তু সমাজের বঞ্চিত বর্গের যে বড়ো অংশটি থেকে আরো অনেক পারদর্শী শিক্ষক আসা সম্ভব ছিল তার থেকে নিয়োগ মোটামুটি বন্ধ হয়ে যাবে। এই নীতি অনুসরণ করা হবে প্রমোশনের বেলাতেও (p.258), প্রভাত পট্টনায়ক তাঁর একটি সাম্প্রতিক লেখায় বলেছেন, এতে বিভাগে দুই শ্রেণীর শিক্ষকের মধ্যে তফাৎ বাড়বে, একদলের উদ্দেশ্যই হবে প্রমোশনের মাপকাঠিগুলি পূরণ করে প্রতিযোগিতায় এগোনো, এই ইঁদুরদৌড়ে যারা পিছনে পড়বে তাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়বে, কিন্তু এতে বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হবে এমন ভাবার কারণ নেই।

এর পরে আসছে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার প্রসঙ্গ। আগেকার শিক্ষা-দলিলগুলির মধ্যে এবিষয়ে অনেক সুপরামর্শ দিয়েছিল কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক পরিকাঠামো কেমন হবে তার রূপরেখা দেওয়া আছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবশালীদের নাক-গলানো বন্ধ করার কথা স্পষ্ট বলা আছে সেখানে, পড়াশুনো গবেষণা পাঠক্রম ইত্যাদি ব্যাপারে প্রশাসনের ‘নন-একাডেমিক’ অংশের আধিপত্যকে বলা হয়েছে স্বাধিকারবিরোধী। জ্ঞানের উৎপাদন ও বিতরণের ব্যাপারে প্রশাসন-নির্ভরতা এবং প্রশাসক-নির্ভরতা এই উভয়কেই

বর্জন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচের দিক থেকে অর্থাৎ বিভাগগুলি থেকেই যে প্রায়ই সারবান চিন্তা বেরিয়ে আসে এই আস্থার ভিত্তিতে তাদের হাতে আরো অনেক বেশি প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা দেবার সুপারিশ করা হয়েছে। দেশের সর্বত্র বা সব সরকার-পোষিত উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই নীতি পালিত হয়নি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে তার একটা মান্যতা ছিল।

এই মান্যতার বর্তমানে যে অবক্ষয় ঘটেছে বর্তমান দলিলে তা আরো বেশি করে মদত পাবে। অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রশাসন, পঠনপাঠন, অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধিকার দেওয়ার দাবি বারবার করা হলেও তা অসার প্রমাণিত হয়েছে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাঁরা অভ্যন্তরীণ বর্গ, বিশেষত যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানটি চালানোতে কোনো ভূমিকা না দেওয়ায়। বরং সুপারিশ করা হয়েছে যে কর্পোরেটজাতীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চণ্ডেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শীর্ষে থাকবে একটি সার্বভৌম প্রশাসনিক বোর্ড যাতে মনোনীত হবেন ১০-২০ জন স্বাধীন এবং উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁদের ওপর ‘সরকারি বা রাজনৈতিক প্রভাব খাটবে না’। কিন্তু এঁরা সরাসরি সরকারি বা রাজনৈতিক দলের লোক না হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের নিরিখে নয় এঁদের যে বাছা হবে ক্ষমতার সঙ্গে দহরম-মহরমের নিরিখে তাতে কি সন্দেহ আছে? এঁদের এক-তৃতীয়াংশ ভিতরের লোক, শিক্ষক ও প্রশাসন-আধিকারিকগণ সমেত, কিন্তু কেউই নির্বাচিত নন। এছাড়া থাকবেন সরকারের প্রতিনিধি তিনজন এবং প্রাক্তনী, স্থানীয় সমাজের প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞেরা। এঁদের নিয়োগের স্থায়িত্ব এবং স্বচ্ছ ‘উত্তরাধিকার-ক্রমের নীতি’ (succession policy) সুনিশ্চিত করা হবে। অর্থাৎ এঁদের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেহাই পাবারও ক্ষমতা থাকবে না (p.313-317)।

উপাচার্যকে কর্পোরেট চণ্ডেই বলা হয়েছে প্রধান কার্যকরী আধিকারিক। বোর্ড তাঁকে মনোনীত করবে এবং অন্য সমস্ত কর্মী নিয়োগ হবে তাঁরই দায়িত্ব। বোর্ডের অনুমোদিত রীতি মেনে তিনি একাডেমিক কাউন্সিলও গঠন করবেন। তার সদস্যেরা ভিতর থেকে এবং বাইরে থেকে আসবেন, কিন্তু একমাত্র কিছু student body র ক্ষেত্রে ছাড়া কোথাও কোনো নির্বাচিত সদস্য থাকার কথা নেই। আরো বিপদের কথা, বোর্ডের অনুমতিক্রমে উপাচার্য অভ্যন্তরীণ বর্গগুলির সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই ঐ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে কোনো পরিকাঠামো তুলে দিতে, পরিবর্তন করতে বা সেগুলিতে কারা থাকবেন তা পুনর্নির্ধারণ করতে পারবেন (p.311-16)। সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের পরিচালন কাঠামো রাখার কথা বলা হলেও আসলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থাই চোরাগোপ্তা সর্বক্ষেত্রে চালু করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও অংশগ্রহণভিত্তিক প্রশাসনের সমস্ত ধারণাকে ধূলিসাৎ করে কীধরনের ‘স্বাধিকার’ এতে প্রতিষ্ঠিত হবে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

প্রশাসনিক বোর্ডের ‘স্বাধিকারে’রও কিন্তু সীমা আছে। লৌকিক ভাষায় বলতে গেলে ‘বাঘের ওপর টাগ’ আছে। এই সমস্ত ব্যবস্থার শীর্ষে থাকবে খোদ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত সার্বিক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটিঃ রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ, যে আয়োগ ‘নালন্দা’ ও ‘তক্ষশীলা’ এই দুটি মিশনের মাধ্যমে এই শিক্ষানীতির রূপাণে খবরদারি করবে (p.391-394)। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পালাক্রমে নানা রাজ্যের মন্ত্রীরা, উচ্চ আধিকারিকেরা ছাড়াও এর ৫০% সদস্য হবেন শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং ‘নেতৃস্থানীয় ব্যবহারজীবীগণ’ (professionals)। কিন্তু এঁরা সকলেই তো কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত, কারো স্বাধীন মতামত থাকলে তিনি তো সেখানে থাকতেই পারবেন না। রাজ্যস্তরেও শিক্ষা আয়োগ থাকতে পারে বটে, কিন্তু তার কাজ হবে শুধুই রাষ্ট্রীয় আয়োগের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলা (p.396)।

যেখানে শিক্ষা কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ দায়িত্ব সেখানে এধরনের একটি ধাঁচার চূড়ান্ত অসাংবিধানিকতা দলিলকর্তাদের চোখ তো এড়িয়ে যেতে পারে না, তাই বলতে হবে এটা দলিল-রচয়িতাদের সচেতন স্পর্ধারই প্রকাশ।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ, অনুমোদন, অর্থবন্টন, শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণার জন্য আলাদা আলাদা সংস্থা থাকবে, তার কিছু আমাদের পরিচিত, কিছু আপাতত প্রস্তাব হিসাবে রয়েছে। ইউজিসি হবে হায়ার এডুকেশন গ্রান্টস কমিশন (HEGC), শুধু অনুদান দেওয়ার কাজই বর্তাবে তার ওপর। নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদনের সমস্ত ক্ষমতা থাকবে ন্যাশনাল হায়ার এডুকেশন রেগুলেটরি অথরিটির হাতে (NHERA)। জাতীয় গবেষণা সংস্থানের (NRF) কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এধরনের জাতীয়স্তরের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে আমরা পরিচিত এবং এর মধ্যে রাজ্যগুলির এবং কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব সমস্যা ও চাহিদার যথাযথ প্রতিনিধিত্ব না থাকলে এগুলির কর্তৃত্ব কতোটা বাস্তববিরোধী হতে পারে তাও আমরা অনুমান করতে পারি। এই দলিলে কিন্তু কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণের কোনো আশ্বাস নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে সব সংস্থাগুলিই চলবে অতিকেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগেরই অধীনে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অঙ্গুলিহেলন ব্যতীত কী কেন্দ্রে কী রাজ্যে কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানই চলতে পারবে না।

শেষ কথা অর্থবরাদ। সরকারি অর্থবরাদ বাড়ানোর আশ্বাস অবশ্যই দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তি ভারত আগামী দশকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে দাঁড়াবে এই ঘোষণায়। কিন্তু অর্থনীতির আয়তন বাড়লেই যে শিক্ষার মতো একটি বিষয় তাতে অগ্রাধিকার পাবে তার কী নিশ্চয়তা আছে? ভরসা রাখা হয়েছে বিগত ৪ বছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাতে পরোক্ষ কর আদায়ের হারে ১.৫% বৃদ্ধিতে, যেখানে জি এস টি-র আওতায় বিশেষ পরোক্ষ করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৫০%, এবং বেড়েছে ১.৮ মিলিয়ন ব্যক্তিগত করদাতা (p.406)। এই বর্ধিত করের একটি অংশ শিক্ষাক্ষেত্রে আসবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু একবারও বলা হয়নি যে জিডিপি-র অনুপাতে কর আদায়ের পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে বাড়তে পারে ধনী এবং অতি-ধনীদের ওপর বেশি কর বসিয়ে তা আদায়ে তৎপর হলে তবেই। এমনকী শিক্ষা-করের (cess) ব্যাপারটিও প্রায় অনুশ্লিখিত। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬% শিক্ষাখাতে খরচ করার প্রতিশ্রুতি একেবারে প্রত্যাহার না করা হলেও কার্যত জোর দেওয়া হয়েছে আগামী ১০ বছরে মোট সরকারি ব্যয়বরাদ্দের ২০% ভাগ শিক্ষাখাতে খরচ করার লক্ষ্যে পৌঁছানোতে, যা নাকি নির্ভর করে করের অনুপাত বৃদ্ধির ওপর (p.406)।

সরকারি বরাদ্দের ঘাটতি মেটাতে গুরুত্ব পেয়েছে বেসরকারি ‘মানবপ্রেমী’ সংস্থার অনুদানের ভাগ (p.404-5)। এই বেসরকারি সূত্রের সাহায্য ব্যবহৃত হবে বৃত্তি দিতে, পরিকাঠামো গড়তে, শিক্ষক নিয়োগে, গবেষণাকে উৎসাহিত করতে এবং শিক্ষকের বৃত্তিগত বিকাশ সুনিশ্চিত করতে। তাহলে আর বাকি রইল কী? বস্তুত দলিলে আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নানাবিধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকেও শিক্ষায় বিনিয়োগের ব্যাপারে যুক্ত করার কথা সোৎসাহে বলা হয়েছে (p. 410, 413)। এধরনের অনুদান যতো বাড়বে বৃহৎ বেসরকারি পুঁজির আধিপত্যও ততোই আরো প্রকট হবে তাতে সন্দেহ নেই। এই আধিপত্য সরকার-পোষিত শিক্ষার ওপরেও তার ছায়া বিস্তার করছে ইতিমধ্যেই; নানাভাবে তার ওপর চাপ আসছে বেসরকারি মডেলে অর্থসংগ্রহের ওপর জোর দেবার জন্য। সেলফ-ফিন্যান্সিং কোর্স চাই, প্রকল্পের মাধ্যমে দু’পয়সা আনা চাই, শিক্ষকদের ওপর অন্যায্যভাবে চাপ বাড়ানো চাই। এমনকী এই দলিলে দূরশিক্ষার মানবাড়ানো নিয়ে বাগাড়ম্বর থাকলেও (p.246-247) কেন তা আজ নামমাত্র বিনিয়োগে অর্থ-জোগাড়ে কল হয়ে উঠছে তার কোনো হৃদিশ নেই। দলিলে অর্থবরাদ

নিয়ে সুপারিশগুলি এইসব প্রবণতাকেই আরো মান্যতা দেবে যার ফলে উচ্চশিক্ষায় যাদের প্রবেশ এখনো সুনিশ্চিত নয় সেই দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, নারী এবং সাধারণভাবে দরিদ্র মানুষের পক্ষে এই ক্ষেত্রে অনধিকার আরো পাকা হবে। ‘মানবপ্রেম’ বা ‘ফিলানথ্রপি’র দ্বারা অনুপ্রাণিত অবদান শিক্ষাক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একেবারে বিরল নয়, সংবিধানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ার অনুমোদনও রয়েছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ‘মানবপ্রেম’ এবং ব্যবসার মধ্যে ভেদরেখা টানা আজ দুষ্কর বলেই সকলের জন্য উচ্চমানের শিক্ষার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সরকারি বিনিয়োগের বিকল্প নেই।

এই পর্যালোচনায় শিক্ষাবিষয়ে কোনো যুগান্তকারী বিকল্প প্রস্তাব আমরা রাখিনি। বস্তুত বর্তমান দলিলের সবকটি দিকের গভীরে আমরা যাইওনি। বরং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষানীতি সংক্রান্ত সরকারি দলিলগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তার মূল অভিমুখ থেকে বর্তমান দলিলটি কীভাবে সরে যাচ্ছে তারই কতগুলি নির্দিষ্ট উদাহরণকে চিহ্নিত করাটা ছিল এই পর্যালোচনার মূল লক্ষ্য। ‘সকলের জন্য উচ্চমানের শিক্ষা’ আমাদের শিক্ষাবিষক চিন্তারও আধারশিলা। তার মানে এই নয় যে পুরোনো দলিলগুলিকেই শিক্ষানীতির চূড়ান্ত আদর্শ বলে মেনে নেওয়া হচ্ছে। একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সমতার প্রতি দায়বদ্ধ সংবিধান এবং নানাবিধ অসাম্যে বিদীর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থা—এই দুইয়ের মধ্যে পরস্পরবিরোধ অবশ্যস্বাভাবী। নীতির উচ্চারণে এমন অনেককিছুই বলা হচ্ছে যা ক্ষমতাসীন শ্রেণীগুলির স্বার্থরক্ষার খাতিরেই কাজে পরিণত করা অসম্ভব। পুরোনো দলিল ঘেঁটে এর চের উদাহরণ দেওয়া যায়, বা তাদের ভিতরের স্ববিরোধও উদ্ঘাটিত করা যায়। বামপন্থী বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই এসবকে এড়িয়ে যাবে না। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিতে আমরা কী চাই এবং কোনটা সম্ভব সেটাই হল প্রশ্ন। বঞ্চিত বর্গগুলিকে পুরোমাত্রায় শিক্ষাক্ষেত্রে আসার সুযোগ করে দিয়েও তার পরিকাঠামো ও পরিচালনাকে প্রকৃত উচ্চমানের করা সম্ভব, সরকারের পক্ষে শিক্ষায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগ সম্ভব, শিক্ষার বাণিজ্যীকরণকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এই প্রকৃত বিশ্বাস যদি বামপন্থীদের থাকে তাহলেই শুধু পর্যালোচনা থেকে আমরা কর্মসূচির দিকে এগোব।